

Щебель А. І. Технологія досягнення очікуваних результатів виконання організаційного управлінського рішення із реалізації потенціалу підприємства. *Актуальні проблеми сучасності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції* (м. Львів, 23-24.05.2019 р.). Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2019.

Щебель Андрій Іванович

викладач кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій

Львівський університет бізнесу та права

ORCID ID: 0000-0002-7074-5783

ТЕХНОЛОГІЯ ДОСЯГНЕННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ ІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Розвиток будь-якого суб'єкта господарювання залежить від його потенціалу. Проблема полягає у не системності і фрагментарності теоретичних і методико-прикладних положень із управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку.

Незважаючи на велику кількість наукових праць і значні досягнення в теорії та практиці управління потенціалом підприємства, є ряд питань, які залишаються постійним об'єктом дискусій. Поза увагою науковців залишилась технологія досягнення очікуваних результатів виконання організаційного управлінського рішення із реалізації потенціалу підприємства.

Застосування алгоритмів, побудованих на основі системи аксіом ZFC дозволяє виявляти системні і випадкові управлінські помилки в управлінні потенціалом підприємств в системі координат організаційного розвитку.

Поданий інструментарій зручний для реалізації таких управлінських функцій, як моніторинг і регулювання потенціалу підприємства. У результаті формалізації процесів моніторингу і регулювання розроблено технологію досягнення очікуваних результатів виконання організаційних управлінських рішень із реалізації потенціалу підприємства.

Рис. 1. Технологія досягнення очікуваних результатів виконання організаційного управлінського рішення із реалізації потенціалу підприємства

Джерело: розроблено автором.

Це дозволить ліквідувати обмеження щодо застосування якісного управлінського аналізу і наблизити рівень відповідності обраних критеріїв прийняття регулювальних рішень фактичним умовам, які склались під впливом кон'юнктури ринку.